

**UPAYA PELESTARIAN SUSUALAN MELALUI CALUNG RENTENG
KHAS BANTEN SELATAN**

***SUSUALAN PRESERVATION ENDEAVOUR THROUGH CALUNG RENTENG,
SOUTH BANTEN SIGNATURE***

Nanda Ghaida dan Rizal Mahfud
(Kantor Bahasa Provinsi Banten)
Pos-el: nandaghaida@gmail.com

(Makalah diterima tanggal 4 Agustus 2022 — Disetujui tanggal 2 November 2022)

Abstrak: *Susualan* merupakan genre puisi Sunda yang dibacakan dalam bentuk lagu karena terikat pada nada, rima, dan pola, juga lekat dengan instrumen musik tradisi sebagai pendukungnya, yaitu calung renteng. Upaya pelestarian *susualan* dilakukan untuk meningkatkan daya hidupnya dengan mendukung mekanisme pelestarian yang telah lebih dulu dilakukan oleh masyarakat pemiliknya melalui media seni pertunjukan calung renteng. Revitalisasi dilakukan dalam tiga tahapan kegiatan, yaitu 1) survei dan koordinasi (rekognisi, identifikasi, perekaman, dan dokumentasi); 2) pelatihan pewarisan sastra lisan (transmisi, eksternalisasi, internalisasi); dan 3) pemasyarakatan aksi (diseminasi). Revitalisasi dilakukan dengan melibatkan pelaku sastra lisan, komunitas, sanggar, dan pemangku kebijakan serta masyarakat sebagai pendukung keberlangsungan sastra lisan. Tulisan ini juga memuat saran dan rekomendasi kebijakan yang dapat ditempuh untuk mengimplementasikan model perlindungan bahasa dan sastra daerah dengan melibatkan pemangku kebijakan lintas sektoral.

Kata kunci: *susualan*, calung renteng, perlindungan bahasa dan sastra, pendokumentasian, revitalisasi

Abstract: *Susualan* is a genre of Sundanese poetry that is recited in song form because it is attached to tone, rhyme, and pattern. *Susualan* belong to traditional musical instruments, namely calung renteng as its supporters. Efforts to preserve *susualan* are carried out to increase their vitality by supporting the preservation mechanisms that have previously been carried out by the people as its owner, through the media of calung renteng. Revitalization was carried out in three stages of activity, namely 1) survey and coordination (recognition, identification, recording, and documentation); 2) training on the inheritance of oral literature (transmission, externalization, internalization); and 3) socialization (dissemination). Revitalization is carried out by involving the maestro, communities, studios, and stakeholders as well as the community as supporters of the sustainability of oral literature. This paper also contains suggestions and policy recommendations that can be taken to implement a model of protecting regional language and literature by involving cross-sectoral policy stakeholders.

Keywords: *Sundanese poetry, calung renteng, language and literature safeguarding, documentation, revitalization*

PENDAHULUAN

Susualan dalam Arsip dan Catatan Terdahulu

Pada akhir abad ke-19, J.J. Meijer (1890), seorang pegawai pemerintahan Hindia-Belanda mencatat eksistensi sebuah jenis sastra Sunda bernama *susualan* yang tersebar di wilayah Banten Selatan. Bentuk puisi Sunda yang sama juga ditemukan di wilayah Priangan dan disebut *sisindiran* atau *bangbalikan*. Ajip Rosidi (2017:16—17) mengklasifikasikan *susualan*, *sisindiran*, dan *bangbalikan* sebagai puisi Sunda Buhun yang estetika puitisnya terbangun dari konstruksi purwakanti atau pengulangan bunyi yang membentuk makna-makna kiasan. Struktur dari *susualan* dapat dibagi menjadi dua, yaitu *cangkang* (sampiran atau pembuka) dan *eusi* (isi) sehingga Meijer (1890:475) dan Djajadiningrat (1933:18) mengasosiasikan bentuk *susualan* dengan bentuk pantun dalam khasanah sastra Melayu.

Wibisono, dkk. (2000:vi) mengklasifikasikan *susualan* atau *sisindiran* sebagai sastra lagu karena pembacaannya yang diartikulasikan dalam berbagai lagu. Lebih jauh, Meijer (1890:470) dan Zanten (2020:217) menjelaskan konteks pembacaan *susualan* sebagai sarana hiburan yang dinyanyikan

oleh masyarakat pehuma sebagai repertoar dalam berbagai seni pertunjukan, seperti *ogel*, *doblang*, dan *koromong*. Selain itu, *susualan* juga dinyanyikan oleh masyarakat sebagai hiburan untuk menghibur diri ketika melakukan aktivitas seperti meronda dan saat beristirahat selepas bekerja di ladang huma. Dengan demikian, fungsi hiburan dalam *susualan* dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai hiburan komunal yang dipentaskan pada perayaan atau pesta rakyat dengan adanya apresiator atau penonton; dan sebagai hiburan untuk diri sendiri atau *kalangenan*.

Eksistensi *susualan* saat ini masih dapat ditemukan, khususnya di kalangan masyarakat pehuma di Banten Selatan. Huma merupakan pola pertanian tradisional masyarakat Sunda untuk menanam padi dengan media ladang atau kebun tanpa sistem irigasi dan dilakukan dengan sistem berpindah. Eksistensi huma di wilayah Banten pada masa Pemerintahan Hindia-Belanda pernah dikaji oleh J.F. Kools (1935) lewat disertasinya berjudul *Hoema's, hoemablokken en boschreserves in de residentie Bantam*. Dalam tulisan tersebut terdapat informasi mengenai persebaran wilayah huma di selatan Banten yang berada di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Pada data yang

dihimpun di tahun 1930 tersebut, Distrik Cibaliung yang berada di Kabupaten Pandeglang memiliki wilayah huma paling luas dengan hingga hampir setengah dari total luas wilayah huma di Banten (Kools, 1935:98—99). Hingga saat ini, pola pertanian tradisi huma masih diterapkan oleh masyarakat Sunda di wilayah pemekaran Distrik Cibaliung, yaitu Kecamatan Cibaliung, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cigeulis, Kecamatan Cikeusik, dan Kecamatan Cimanggu.

Siklus penanaman padi dalam pertanian huma memiliki tahapan yang kompleks dan proses yang panjang, mulai dari *narawas* (pembukaan lahan), *ngahuru* (membakar semak), *ngaduruk* (membersihkan sisa pembakaran semak), *ngaseuk* (menanam), *ngored* (menyiangi rumput), hingga *ngetem* (panen). Oleh karena itu, penggarapannya dilakukan dengan *liliuran* (gotong royong) melalui sistem *catihan* (kolektif). Satu *catihan* umumnya terdiri dari lima atau lebih pehuma yang saling membantu saat menggarap ladang huma. Selama menggarap ladang huma, masyarakat melakukan *mangkalan* atau menjaga ladang huma dari serangan hama dengan mendirikan saung huma di dekat ladang. Selama *mangkalan*, pehuma meninggalkan kampung dan tinggal di

saung huma dari mulai padi *ngarambay pipit* (tumbuh setinggi betis) hingga siap dipanen.

Kolektivitas masyarakat pehuma tidak hanya muncul saat menggarap ladang, tetapi juga hadir ketika menyelenggarakan ritual hingga perayaan hasil panen untuk mengekspresikan syukur kepada Nyi Pohaci Sanghyang Asri. Sosok Nyi Pohaci diyakini masyarakat pehuma sebagai dewi kesuburan dan berkaitan dengan asal-usul padi. Kepercayaan tersebut menjadi salah satu sistem yang menyokong masyarakat pehuma dalam melangsungkan tradisinya. Selain itu, sistem tatanan masyarakat pehuma yang terikat pada masyarakat adat juga menjadi pendukung bagi keberlangsungan tradisi huma. Hal tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan situasi keberlangsungan tradisi huma antara masyarakat pehuma di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

Sistem pertanian huma di wilayah Kabupaten Lebak memiliki kohesi sosial yang kuat karena sistem tatanan masyarakat adat, seperti di wilayah Masyarakat Adat Kanekes dan Kasepuhan Banten Kidul. Kontras dengan pertanian huma di wilayah Kabupaten Pandeglang yang tak terikat pada sistem kolektif masyarakat adat, sehingga cenderung

terbuka terhadap perubahan. Modernisasi dan industrialisasi pertanian huma yang terjadi di Kabupaten Pandeglang melalui penggunaan pupuk kimia, pestisida, hingga mesin penggiling padi, di satu sisi memberikan kemudahan bagi masyarakat pehuma, namun di sisi lain hal tersebut membuat masyarakat meninggalkan tradisi dan kolektivitas dalam penggarapan huma, salah satunya *mangkalan*.

Menghilangnya tradisi *mangkalan* menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan eksistensi *susualan*. Hal ini berkaitan karena *mangkalan* merupakan salah satu ruang hidup yang menyokong keberlangsungan *susualan*. Sebagaimana Meijer (1890:477) sempat menyebut kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan tradisi *mangkalan* pada masa tersebut, yaitu kebiasaan untuk membawa calung renteng ke saung huma sebagai instrumen musik pengiring ketika menyanyikan *susualan*. Menurut Meijer, pada masa tersebut, baik generasi tua maupun muda menguasai beberapa stanza atau bait dalam *susualan*. Popularitas *susualan* sangat dipengaruhi oleh keberadaan para pemain calung renteng, angklung, ogel, dan *doblang*. Dengan kata lain, selain saung huma dan tradisi

mangkalan, seni pertunjukan pun menjadi faktor penting yang mendukung keberlangsungan hidup dari sastra lisan *susualan*.

Calung Renteng dan Potensi Pelestarian *Susualan*

Dari empat konteks penggunaan *susualan* yang dicatat Meijer (1890:477), hanya calung renteng dan angklung yang masih dapat ditemukan di wilayah Kabupaten Pandeglang, sedangkan ogel dan *doblang* tak lagi terlacak keberadaannya. Meskipun, eksistensi calung renteng di wilayah Kabupaten Pandeglang juga mengalami penurunan daya hidup yang signifikan karena pada tahun 2012, hanya tercatat tiga orang pelestari yang aktif memainkan calung renteng, yaitu Abah Enjuh (Cibaliung), Abah Subuh (Cibitung), dan Abah Kalimi (Cibitung)¹. Ada banyak faktor yang menyebabkan menyusutnya popularitas calung renteng, selain modernisasi dan industrialisasi pertanian yang telah dijelaskan sebelumnya, kemunculan radio, musik digital, hingga televisi perlahan menggantikan peran calung renteng sebagai seni menghibur diri bagi masyarakat pehuma. Penurunan daya hidup calung renteng tentu berpengaruh

¹ Sumber: Artikel berjudul *Calung Renteng* dari laman resmi Krakatau Radio:

<http://www.krakatauradio.com/2012/04/calung-renteng.html>, diakses pada 19 Agustus 2022.

pada eksistensi *susualan* yang semakin kehilangan tempat pada saat ini.

Adanya peralihan pola pertanian huma dan modernisasi yang mempersempit ruang hidup bagi tradisi, tak membuat para pelestarinya berhenti memainkan calung renteng. Salah satu yang terus memainkan calung renteng adalah Abah Kalimi, maesro dari Kampung Sukapura, Desa Malangnengah, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang yang membawa calung renteng berikut repertoar *susualan*-nya ke panggung hajatan dan pesta rakyat. Jika sebelumnya calung renteng tercatat sebagai instrumen musik yang cenderung bersifat *kalangenan* atau menghibur diri, kini instrumen musik tersebut memiliki fungsi sebahai saraha hiburan komunal dengan penonton sebagai apresiatornya. Peralihan ruang hidup calung renteng dan sastra lisan *susualan* sebagai repertoarnya dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme pelestarian yang dipilih oleh masyarakat selaku pemilik calung renteng berikut *susualan* sebagai repertoarnya.

Pada awal tahun 2000-an, Abah Kalimi mulai mewariskan pengetahuan calung renteng termasuk repertoar *susualan* yang dikuasainya kepada beberapa pelaku sanggar seni dan komunitas yang tersebar di Kabupaten Pandeglang, termasuk Sanggar Seni

Ciwasiat dan Komunitas Boeatan Tjibalieng. Kiprahnya dalam mewariskan calung renteng dan repertoar *susualan* kepada generasi muda membuat Abah Kalimi mendapatkan penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia dari Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2021.

Melalui seni pertunjukan calung renteng, sastra lisan *susualan* memiliki peluang dan potensi untuk tetap hidup dan mendapatkan apresiator yang lebih luas. Upaya revitalisasi *susualan* melalui seni pertunjukan calung renteng, selain bertujuan untuk melestarikan sastra lisan *susualan*, juga dapat dipandang sebagai sebuah upaya untuk merevitalisasi bahasa daerah Sunda Dialek Banten yang menjadi wahana dalam penyampaian sastra lisan *susualan*. Oleh karena itu, pada tahun 2021, Kantor Bahasa Provinsi Banten menawarkan model revitalisasi sastra lisan dengan mengedepankan peralihan konteks sastra lisan menjadi seni pertunjukan sebagai bentuk dukungan terhadap mekanisme pelestarian yang telah lebih dulu dilakukan oleh maestro calung renteng dan juga masyarakat sebagai penyokongnya.

KAJIAN TEORI

Model Revitalisasi: Dokumentasi dan Revitalisasi

Perhatian dunia terhadap keberlangsungan berbagai ragam warisan budaya takbenda (WBTB) dimulai sejak *Universal Declaration of Human Rights* (1948) yang melatarbelakangi berbagai konvensi, deklarasi, dan perjanjian yang dikembangkan oleh badan-badan internasional. Pada tahun 2003 hampir 200 negara anggota PBB meratifikasi Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*), perjanjian UNESCO pertama yang secara khusus menggarisbawahi pentingnya perlindungan warisan tersebut. Pada tahun 2017, Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur lebih lanjut mengenai upaya menjaga keberlangsungan warisan budaya takbenda, termasuk bahasa dan sastra lisan. Regulasi tersebut merekomendasikan cara untuk mempromosikan, melindungi, mengembangkan, dan meneruskan keberlangsungannya, salah satunya melalui pendokumentasian dan revitalisasi.

Grant (2010) dalam esainya berjudul *The Links between Safeguarding Language and Safeguarding Musical Heritage* mengemukakan bahwa banyak ragam warisan budaya takbenda, termasuk sastra dan musik tradisional telah dipengaruhi secara negatif oleh pergeseran ekonomi, sosial, dan teknologi beberapa dekade terakhir. Perubahan tersebut mempengaruhi konteks, fungsi, nilai, dan mode transmisi yang menurunkan vitalitas dan kelangsungan hidup banyak genre musik, terutama dalam cakupan tradisi lisan (Grant, 2010: 46). Lebih lanjut, ia menambahkan upaya dukungan terhadap keberlangsungan sastra dan musik tradisi melalui etnomusikologi terapan dalam bentuk pendokumentasian dan revitalisasi yang saat ini sedang berkembang.

Pendokumentasian dan revitalisasi merupakan dua konsep yang acap kali dipertentangkan, namun sebenarnya dapat saling mendukung. Grant (2010:51) menyebut pentingnya melakukan pendokumentasian sebagai bentuk inventarisasi, perekaman, dan pengarsipan pengetahuan terkait tradisi dan hal tersebut dapat mendukung upaya revitalisasi dengan menjadi sumber bahan ajar untuk mendukung proses transmisi ke generasi muda. Sehingga Grant (2010:54) menyebut upaya pendokumentasian perlu

dilakukan lebih awal untuk bisa mendukung upaya revitalisasi yang akan dilakukan.

Sibarani (2012:1) menjabarkan fungsi dari upaya revitalisasi sebagai langkah memahami dan melestarikan sastra lisan untuk mengingat masa lalu, memahami masa kini, dan mempersiapkan masa depan. Oleh karena itu, upaya revitalisasi yang ditawarkan Sibarani (2012:2) tidak terlepas dari transformasi dengan melakukan aktualisasi nilai dan normanya. Sebagai sebuah konsep, revitalisasi yang ditawarkan Sibarani (2012:292) dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberdayakan pelaku sastra lisan untuk mengelola dan menghasilkan sastra lisan yang berkaitan dengan isi dan bentuk sastra lisan. Kedua, mempersiapkan penonton atau pendukung sastra lisan untuk kemudian diberikan penyuluhan, sosialisasi, dan penerangan agar tertarik pada sastra lisan yang direvitalisasi. Tujuan yang diharapkan adalah proses timbal balik antara pelaku dan penikmat sastra lisan yang dapat menguatkan eksistensi sastra lisan tersebut.

Permasalahan yang disoroti Grant (2010) dan Sibarani (2012) dalam upaya revitalisasi tidak hanya bertolak pada pelaku sastra dan objek sastra lisan saja, tetapi juga mencakup pelindung atau

pendukung sastra lisan yang terdiri dari pemangku kebijakan, akademisi, hingga masyarakat selaku apresiator atau penikmat sastra lisan. Terkait itu, Sibarani (2012:12-13) menjabarkan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam strategi perlindungan sastra lisan, di antaranya

- 1) Masyarakat meninggalkan tradisi karena adanya anggapan tradisi sebagai sesuatu yang kuno dan modernitas sebagai satu-satunya jalan untuk kemajuan suatu bangsa;
- 2) Pemerintah dan elit politik yang perlu memahami paradigma keberlanjutan atau kesinambungan tradisi budaya dari masa lalu ke masa mendatang; dan
- 3) Akademisi dan pengusaha perlu bersinergi untuk mengangkat tradisi sebagai objek yang dapat meningkatkan bangsa melalui penanaman nilai budaya dan industri budaya.

Berkaca pada hal itu, permasalahan yang mendasari hilangnya eksistensi sastra lisan di masyarakat memerlukan strategi yang melibatkan banyak pihak sehingga upaya revitalisasi yang dilakukan Kantor Bahasa Provinsi Banten diawali dengan koordinasi untuk meningkatkan sinergisitas setiap pihak

yang terlibat. Koordinasi dilakukan pada tahap awal revitalisasi dengan dua cara, yaitu diskusi terpumpun dengan pemangku kebijakan, pelaku sastra lisan, dan target partisipan perlindungan, serta survei lapangan yang dilakukan untuk melakukan observasi dan wawancara dengan tujuan memetakan kebutuhan dan strategi perlindungan terhadap sastra lisan.

Hasil inventarisasi dan pendokumentasian kemudian diolah menjadi materi penunjang pelatihan pewarisan yang dilaksanakan pada tahap selanjutnya. Pelatihan pewarisan dilakukan untuk mendukung proses transmisi pengetahuan sastra lisan mulai dari kaidah sastra mencakup bentuk, isi, makna, fungsi, konteks, hingga sejarah dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam sastra lisan. Selain itu, pengetahuan musikal yang penting dalam sastra lisan *susualan* berupa lagu-lagu dan instrumen musik ditransmisikan dalam pelatihan tersebut. Tahap selanjutnya, hasil pelatihan disajikan dalam bentuk pertunjukan untuk bisa menyebarluaskan sastra lisan ke khalayak luas. Langkah-langkah tersebut merupakan pola revitalisasi yang dikutip Sumiyadi dari World Bank (2016:340) seperti rekognisi dan identifikasi, validasi, perekaman dan dokumentasi, penyimpanan dokumen,

transfer (sosialisasi, eksternalisasi, internalisasi), dan diseminasi.

Berdasarkan konsep revitalisasi yang telah dipaparkan sebelumnya, model revitalisasi yang kemudian diadaptasi oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten dan Pusat Pelindungan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa meliputi tiga tahapan, yaitu

- 1) Survei dan koordinasi (rekognisi, identifikasi, perekaman, dan dokumentasi);
- 2) Pelatihan pewarisan sastra lisan (transmisi, eksternalisasi, internalisasi); dan
- 3) Pemasyarakatan aksi (diseminasi). Ketiga tahapan tersebut merupakan upaya revitalisasi dengan tujuan menguatkan eksistensinya di kehidupan masyarakat, terutama masyarakat pemiliknya.

Revitalisasi juga mengedepankan proses transmisi pengetahuan sastra lisan dari pelaku atau maestro ke partisipan perlindungan yang berperan sebagai pewaris sastra lisan dan juga penikmat sastra lisan. Diseminasi yang dilakukan dalam bentuk pertunjukan dimaksudkan untuk menyebarluaskan eksistensi sastra lisan ke khalayak yang lebih luas, terutama pemangku kebijakan untuk bisa

mendorong aksi perlindungan sastra lisan yang berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Skema Revitalisasi

Pada bagian sebelumnya dibahas mengenai teori yang melandasi model revitalisasi, yaitu survei dan koordinasi yang mencakup proses rekognisi, identifikasi, dan dokumentasi dari sastra lisan *susualan* yang disajikan oleh maestro. Pada tahapan ini, dilakukan perekaman audiovisual dan kajian etnografi melalui observasi dan wawancara untuk menggali struktur, bentuk, isi, fungsi, konteks, sejarah, hingga nilai-nilai budaya yang dikandung oleh sastra lisan. Selain itu, tahap ini juga bertujuan untuk mendapatkan rekaman pertunjukan *susualan* yang dinyanyikan dengan iringan calung renteng sebagai bahan untuk melakukan transkripsi teks serta notasi musik. Pada tahap ini, terjadi transformasi pengetahuan pertama dari maestro ke target partisipan yang terdiri dari MGMP Seni Budaya, MGMP Bahasa Daerah, serta anggota komunitas dan sanggar. Para peserta yang mengikuti proses penyadapan tersebut yang akan dilibatkan sebagai pengajar dan pelatih pada kegiatan di tahap selanjutnya. Skema

revitalisasi yang dilakukan Kantor Bahasa Provinsi Banten dapat dilihat pada grafik 1.

Grafik 1 Skema model revitalisasi

Pada tahap kedua, dilakukan proses pelatihan pewarisan sastra lisan *susualan*, yang merupakan upaya mentransmisikan pengetahuan sastra lisan berikut dengan aspek musikalitas seperti teknik vokal, cara menabuh calung renteng, serta aspek dramaturgi pertunjukan. Pelatihan melibatkan pengajar dan pelatih yang sebelumnya telah menjadi target partisipan di kegiatan tahap pertama. Pada tahap ini, target partisipan yang mendapatkan pelatihan adalah anggota sanggar seni di Kabupaten Pandeglang, seperti Sanggar Seni Harum Sari, Sanggar Seni Ciwasiat, Sanggar Seni Permata, Sanggar Sentra Agatha, Sanggar Yumaga, dan beberapa sanggar lainnya. Terdapat 30 peserta yang menjadi target partisipan kedua. Seluruh peserta mendapatkan pelatihan mengenai sastra

lisan *susualan* (mencakup struktur, fungsi, isi, sejarah, nilai-nilai budaya) dan aspek musikalitas (teknik vokal, cara memainkan calung renteng dan instrumen pendukungnya). Selama proses pelatihan, dilakukan pendokumentasian untuk menunjang pembelajaran sastra lisan *susualan* dan pertunjukan calung renteng di kesempatan lain.

Setelah menjalani proses pelatihan di tahap kedua, upaya revitalisasi berlanjut ke tahap ketiga, yaitu pemasyarakatan aksi. Kegiatan tahap ketiga dilakukan dalam bentuk pertunjukan calung renteng dengan repertoar *susualan* yang disajikan oleh peserta tahap kedua. Pertunjukan merupakan langkah yang ditempuh untuk melakukan diseminasi kepada masyarakat yang lebih luas. Pada kesempatan tersebut, target partisipannya adalah pemangku kebijakan dan masyarakat selaku penonton dan target apresiator. Dalam upaya pelestarian sastra lisan, apresiator selaku penikmat sastra lisan merupakan aspek yang tidak kalah penting karena berfungsi sebagai penyokong keberadaan sastra lisan. Pada kesempatan tersebut, dilakukan diskusi terpumpun untuk membahas strategi kebijakan perlindungan sastra daerah dan wacana penyusunan Peraturan Daerah terkait perlindungan sastra di Kabupaten Pandeglang.

Hasil Dokumentasi

Sebelumnya telah dijelaskan pada skema revitalisasi bahwa pendokumentasian sastra lisan *susualan* merupakan tahapan awal yang dilakukan dengan perekaman audiovisual, transkripsi teks, notasi, dan kajian sastra lisan. Pada tahap ini, diperoleh 120 bait *susualan*, 15 motif pola tabuh atau *lalaguan* calung renteng, dan 3 motif pola tabuh gondang lesung. Dari seluruh bait *susualan* yang berhasil diinventarisasi, terdapat jenis *susualan* yang terikat pada *lalaguan* tertentu, yaitu *Celementre*, *Kumaha Jaman Jepang*, *Kebo Leungit*, *Wawayangan*, dan *Uti-Uti Uri*. Selain *lalaguan* tersebut, terdapat *lalaguan* yang lebih fleksibel untuk dimainkan dengan teks *susualan* lain, seperti lagu *Adem Ayem*, *Solontongan*, *Seleweran*, *Koromongan*.

Transkripsi teks *Wawayangan* dan terjemahannya.

<i>Ieu wayang itu wayang</i>	Ini wayang, itu wayang
<i>Wayang géh wayang Arjuna</i>	Wayangnya wayang Arjuna
<i>Ieu hayang itu hayang</i>	Ini ingin, itu ingin
<i>Hayang géh eweuh majuna</i>	Ingin pun tidak ada majunya

Lagu Wawayangan

| • • • 2 ||[: $\overline{222}$ $\overline{23}$ $\overline{215}$ $\overline{215}$
 | $\overline{22}$ $\overline{24}$ $\overline{51}$ $\overline{22}$:] 2 • $\overline{3}$ 3 $\overline{33}$ | • $\overline{3}$
 3 5 4 | | $\overline{33}$ $\overline{33}$ $\overline{22}$ $\overline{42}$
 | $\overline{33}$ $\overline{33}$ $\overline{22}$ $\overline{42}$ | 3 • $\overline{4}$ 4 $\overline{44}$
 | • $\overline{4}$ 4 3 2 | 1 $\overline{12}$ 3 $\overline{12}$ |
 | $\overline{34}$ $\overline{34}$ 5 2 ||

Contoh di atas merupakan transkripsi teks *susualan* dalam bahasa Sunda Dialek Banten disertai dengan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, hasil dokumentasi berupa transkripsi musik dalam sistem penulisan notasi R. M. A. Machjar juga dilakukan untuk memudahkan proses transmisi pengetahuan ke target partisipan pada tahap selanjutnya. Selain melakukan transkripsi notasi pada lagu dengan teks *susualan* khusus, transkripsi motif bebas seperti *Adem Ayem* berikut ini juga dilakukan sebagai pembendaharaan motif lagu untuk *susualan* yang belum memiliki lagu tetap.

Lagu Adem Ayem

|| $\overline{\bullet 4}$ 3 2 1 | • $\overline{\bullet 4}$ $\overline{34}$ 5 | • $\overline{1}$
 2 1 2 | • $\overline{\bullet 3}$ $\overline{21}$ 5 | | • $\overline{1}$ 2
 3 3 | • $\overline{2}$ 1 5 • $\overline{2}$ | 1 3 4 4
 | • • • • ||

Makna, Konteks, dan Fungsi *Susualan*

Langkah selanjutnya yang ditempuh setelah melakukan inventarisasi teks dan *lalaguan susualan* adalah melakukan transkripsi. Hal tersebut bertujuan untuk memahami makna dan motif dari sastra lisan *susualan*. Berdasarkan kajian terhadap teks *susualan* yang ditranskripsi, kebanyakan motif *susualan* merupakan ekspresi kegundahan hati, asmara, dan juga kelakar. Motif-motif tersebut tidak dapat dilepaskan dari fungsi *susualan* sebagai hiburan bagi masyarakat pehuma usai bekerja di ladang. Oleh karena itu, banyak ditemukan ekspresi *susualan* yang menggambarkan kesengsaraan atau kesusahan hidup para petani, seperti yang dapat ditemukan dalam lagu *Uti-Uti Uri* berikut.

<i>Uti-uti uri</i>	<i>Uti-Uti Uri</i>
<i>Bentang-bentang</i>	<i>Bentang-bentang</i>
<i>sinyar</i>	<i>sinyar</i>
<i>Nyatu geh kiwari</i>	Bisa makan hari ini
<i>Isuk mah kamana</i>	Esok masih perlu
<i>nyiar</i>	mencari
<i>Teu ngeunah-</i>	Tidak begitu enak
<i>ngeunah amat</i>	

Selain menggambarkan keadaan perasaan sengsara, *susualan* memiliki motif yang mengeksrpesikan kegundahan hati, khususnya yang berkaitan dengan asmara. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan *susualan* berikut:

<i>Melak tiwu na boboko</i>	Menanam tebu di boboko
<i>Sapoe jadi sadaun</i>	Sehari jadi sadaun
<i>Henteu timu jeng kabogoh</i>	Tidak bertemu dengan kekasih
<i>Sapoe sari satahun</i>	Sehari serasa setahun
<i>Kirim kula ruas bungbras</i>	Kirim saya ruas bungbras
<i>Eusina jangkrik jaweran</i>	Isinya jangkrik berjawer
<i>Pikir kula tacan ikhlas</i>	Saya belum bisa ikhlas
<i>Teu acan cerik gogoleran</i>	Karena belum menangis sejadijnya
<i>Iraha urang ka serang</i>	Kapan kita ke serang
<i>Meser bensin di kalengan</i>	Membeli bensin di dalam kaleng
<i>Iraha urang kasorang</i>	Kapan kita bertemu
<i>Hayang calik rerendengan</i>	Ingin duduk bersandar
<i>Majar maneh rek ka huma</i>	Saya kira kamu hendak ke huma
<i>Ngajingjing kendi gagangna</i>	Menjinjing gagang kendi
<i>Majar maneh rek karunya</i>	Saya kira kamu akan kasihan
<i>Nganyenyeri sapanjangna</i>	Ternyata menyakiti sepanjangnya

Transkripsi teks *susualan* dan terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia di atas menggambarkan kegundahan hati dari seseorang yang mengalami patah hati. Motif tersebut tergambar dari setiap dua baris terakhir di setiap baitnya yang disebut *eusi*. Dua baris pertama hadir sebagai *cangkang* yang mendukung keutuhan *susualan* melalui kesamaan bunyi dan bukan melalui kesamaan makna.

Nilai Budaya dalam *Susualan*

Salah satu fungsi *susualan* yang penting dalam masyarakat adalah nilai-nilai budaya yang dikandungnya. Hal tersebut tampak pada teks *susualan* yang menjadi cerminan kehidupan masyarakat pehuma. Kosakata dalam bahasa Sunda Dialek Banten yang unik terutama hadir dalam dua baris pertama atau *cangkang* dari *susualan*, seperti *ruas bungbras*, *jangkrik jaweran*, dan berbagai kebudayaan yang mencirikan masyarakat Sunda. Oleh karena itu, *susualan* dapat menjadi salah satu sarana untuk mempelajari kebudayaan dan juga bahasa Sunda, khususnya dialek Banten.

Salah satu contoh nilai-nilai budaya yang terekam dalam *susualan* adalah sebagai berikut. *isuk kentrung sore lodong / karanjang di panggulaan / isuk nangtung sore noong / rek nganjang*

kapiheulaan. Dalam teks tersebut, *kentrung* dan *lodong* merupakan teknologi tradisional yang berkaitan dengan cara pembuatan gula. Proses dan teknologi tradisional yang terekam dalam sastra lisan tersebut merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang penting untuk terus dilestarikan.

Pelatihan Pewarisan Sastra Lisan

Hasil pendokumentasian sastra lisan *susualan* yang dilakukan pada tahap pertama menjadi materi penunjang dalam proses pelatihan pewarisan sastra lisan di tahap kedua. Pada tahap ini, pelatih dan pengajar dari MGMP Seni Budaya, MGMP Bahasa Daerah, serta Komunitas Boeatan Tjibalieng dan Sanggar Seni Harum Sari melakukan transmisi pengetahuan dari maestro ke target partisipan kedua. Target partisipan kedua merupakan 30 peserta yang terdiri dari anggota sanggar seni dari Kabupaten Pandeglang. Penentuan target berkaitan dengan konteks penggunaan calung renteng saat ini, yaitu sebagai seni pertunjukan.

Selama pelatihan, materi yang didapat oleh peserta, yaitu: 1) materi mengenai sastra lisan, mencakup struktur, bentuk, isi, fungsi, makna, sejarah, hingga nilai budaya, 2) materi musikalitas mencakup (teknik vokal, teknik

memainkan instrumen musik calung renteng dan ensambel pendukungnya), dan 3) materi dramaturgi dan tata kelola pertunjukan. Hasil dari pelatihan adalah berhasilnya proses transmisi 15 motif lalaguan dan 120 bait *susualan* kepada para peserta. Selain itu, para peserta juga mendapatkan materi dramaturgi untuk menunjang pertunjukan. Hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan pertunjukan calung renteng agar dapat dinikmati oleh target partisipan yang lebih luas dengan mempertimbangkan pentingnya apresiator dalam mendukung keberlangsungan sastra lisan.

Pemasyarakatan Aksi

Pada tahap terakhir, seluruh peserta menampilkan 10 pertunjukan di hadapan para penonton yang terdiri dari pemangku kebijakan, tenaga pendidik, dan anggota sanggar yang tersebar di Kabupaten Pandeglang. Sebanyak 50 penonton yang hadir menyaksikan tampilan para peserta pelatihan memberikan apresiasi dan dukungan calung renteng. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dilaksanakannya pemasyarakatan aksi untuk meningkatkan penikmat calung renteng dan *susualan* sebagai pendukung dari keberlangsungannya. Selain mendapatkan apresiasi, Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Banten yang hadir pada kesempatan tersebut juga mendukung pengajuan calung renteng dan *susualan* sebagai Warisan Budaya Tak Benda Provinsi Banten. Selain berupa pertunjukan, pemasyarakatan aksi juga ditempuh melalui penyusunan buku bahan pengayaan yang memuat hasil pendokumentasian sastra lisan *susualan* dan juga calung renteng untuk disebarluaskan melalui platform digital. Berikut dengan hasil pendokumentasian berupa audio dan video musik yang disebarluaskan dengan tujuan untuk memperluas persebaran calung renteng dan repertoar *susualan* kepada masyarakat lebih luas.

PENUTUP

Menurut Grant, upaya meningkatkan vitalitas dan kelangsungan beragam bentuk ekspresi warisan budaya takbenda seperti bahasa, tarian, teater, musik, dan lainnya, memainkan peran penting dalam mendefinisikan dan membangun identitas individu dan kolektif. Kehilangannya akan menjadi kerugian bagi peradaban manusia. Ia mengutip pendapat Letts (2006) dan Mundi (2001) tentang manfaat keberlangsungan warisan budaya takbenda, di antaranya untuk memperkuat kohesi sosial, potensi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan membantu

pemahaman dan kerjasama antar budaya (Letts 2006, Mundy 2001 dalam Grant, 2010:47).

Menyepakati pendapat Grant tersebut, revitalisasi sastra lisan *susualan* yang dilakukan melalui seni pertunjukan calung renteng merupakan bentuk dukungan terhadap mekanisme pelestarian yang telah lebih dulu dilakukan oleh para pelakunya di masyarakat. *Susualan* yang menyimpan kekayaan bahasa dan budaya Sunda, khususnya kekhasan Banten, perlu diwariskan kepada generasi muda dengan cakupan yang lebih luas. Pelestarian *susualan* melalui seni pertunjukan juga dapat membuka potensi pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi para pelaku sastra lisan dan target partisipan yang terlibat.

Dalam mendukung pelestarian sastra lisan ini, pemerintah selaku pemangku kebijakan dapat menerapkan pembelajaran calung renteng dan *susualan* melalui muatan lokal bahasa daerah dan seni budaya. Selain itu, ruang pertunjukan calung renteng perlu diperbanyak dengan meningkatkan apresiasi terhadap calung renteng dan *susualan* sebagai repertoarnya. Terakhir, upaya pengamanan melalui pencatatan WBTB perlu dilakukan sebagai langkah awal

untuk mendukung pemajuan kebudayaan secara menyeluruh.

Selain dalam konteks pertunjukan, pelestarian calung renteng dalam konteks wilayah huma juga perlu didukung melalui perlindungan terhadap masyarakat pehuma yang saat ini masih eksis di wilayah Kabupaten Pandeglang. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan upaya menjaga ekosistem budaya melalui penetapan wilayah konservasi budaya seperti Desa Adat atau Desa Budaya, juga melalui Peraturan Daerah Pemajuan Kebudayaan yang memiliki klausul mendukung ekosistem budaya huma.

DAFTAR PUSTAKA

- Berg, Tom van Den. 2016. *Puisi Sunda Zaman Belanda*. Bandung: Layung.
- Meijer, J.J. 1890. Proeve van Zuid-Bantensche Poezie. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie*. Deel 39. 4de Afl., [5e Volgreeks. 5e Deel], hlm. 469-503. KITLV.
- Kools, J.F. 1935. *Hoema's, Hoemablokken en Boschreserves in de Residentie Bantam*. Wageningen: H. Veenman & Zonen.
- Nurwansah, Ilham. 2020. *Siksa Kandang Karesian: Teks dan Terjemahan*. Jakarta: Perpunas Press.
- Grant, Catherine. 2010. "The links between safeguarding language and safeguarding musical heritage". *International Journal of Intangible Heritage*.
- Putra, Adita Widara. 2021. Model Revitalisasi Sastra Lisan dalam Bentuk Pertunjukan Musikalisasi Puisi. *Cerita Rakyat, Budaya, dan Masyarakat*, hlm.46-62. Malang: UMMPress.
- Rosidi, Ajip. 2017. *Puisi Sunda Buhun*. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Sibarani, R. 2012. Kearifan Lokal, Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan (ATL).
- Sumiyadi. 2016. Revitalisasi Novel Burak Siluman karya Mohamad Ambri ke dalam Cerpen "Burak Siluman" karya Ajip Rosidi. *Jurnal Litera*, Vol 15, No. 2, Oktober 2016.